

яких присутні об'єкти фортифікаційного ґатунку, поховальні пам'ятки різного типу, споруди житлово-господарського та виробничого призначення, монетні скарби, тощо. Все це не лише підтверджує висновок щодо безперервності історичного розвитку Печерська у післямонгольський час. Порівняння печерських матеріалів із синхронними пам'ятками Верхнього Києва та Подолу дозволяє припускати, що саме у цей період відбувається зміна містоутворюючого статусу Печерська, який поступово перетворюється з околиць району давньоруського Києва на один з провідних елементів нової територіальної структури міста, що формується.

Головний чинник зазначеної ситуації вбачається передусім у наявності на Печерську знаного й економічного потужного однойменного монастиря, який, з одного боку, порівняно менше страждав під час руйнівних погромів та набігів монгольського та литовського часу, а з іншого боку, завдяки наявності розвинутого вотчинного господарства, значно швидше рядових міських структур відновлювався після понесених втрат і тому відігравав роль одного з двох (одночасно із Подолом) осередків концентрації пізньосередньовічного населення Києва.

І.В. Карашевич (Київ)

Нотатки з історичної географії Османських міст Північно-Західного Причорномор'я XV – XVIII ст.

Територія Північно-Західного Причорномор'я в період з кінця XV по XVIII ст., перебувала у складі Османської імперії. За цей час сформувалася мережа населених пунктів, яка включала систему фортець і міських утворень за їх стінами, фортів, неукріплених поселень, більшість з яких були засновані до приходу османів і отримали подальший розвиток за османське панування.

В результаті безперервних військових компаній, які проводились в імперії, запровадження османської адміністрації в європейських округах відбувалось поступово та мало декілька етапів.

На першому етапі завойовані території були приєднані до складу бейлербейліка Румелія з центром в місті Едирні та виконували роль буферної зони між областями, що були організовані як санджаки під безпосереднім османським управлінням. Вони являли собою пограничну місцевість Османської імперії та були зоною відкритої Священної війни.

Другий етап пов'язаний з посиленням Московії та її політикою стосовно Чорноморського узбережжя. Внаслідок цього у XVI ст. з'явилася

нова адміністративна одиниця – Аккерманський санджак. Згодом з’являється нова провінція османської імперії, бейлербейлик з центром у місті Очаків (Озі), який об’єднав землі Північного Причорномор’я (Східний Ногай, Єдісан і Буджак).

За писемними джерелами відомо про існування чотирьох адміністративних одиниць на території Північно-Західного Причорномор’я.

Аккерманський санджак – кордон його проходив від пункту Декілташ (з тюрк. Кам’яна колона) по правому берегу р. Карадере (сучас. р. Алалія) до озера Ботос (сучас. оз. Бурнас). На північному заході вона межує із Бендерською землею. На півночі охоплює фортецю Яник-Хісар (“Yan?khisar? palankas?”). На півдні обмежувалась морським узбережжям. Археологічно територія вивчена найкраще. Лише ця адміністративна одиниця мала статус санджака.

Кілійська земля – сформувалась навколо фортеці Нова Кілія на Дунаї. Землі по вздовж озера Кітай або Катлабух були західним кордоном. Південний кордон тягнувся вздовж р. Дунай. Північний кордон проходив по Нижньому Траяновому валу. Археологічно ця територія найменш вивчена серед усіх.

Ізмаїльська земля – об’єднувала значну кількість населених пунктів. В межах Ізмаїльської землі знаходилася території сучасних районів – Ізмаїльського, Кенійського, Болградського районів, а також частина території Румунії. Структурною одиницею Ізмаїльської землі було місто Рені, розташоване на лівому березі Дунаю, в нижній його течії, за 3 км на схід від гирла річки Прут.

Буджацько-татарська земля.

В межах північної частини сучасної Одеської області знаходяться 16 районів, які охоплюють територію, що входила в зону кочівлі Буджацької орди. Населення буджацького степу було тісно пов’язане з Аккерманською землею.

Не дивлячись на певні зрушення у вивченні історико-культурного процесу в Україні часів Османської присутності подальші дослідження проблематики не втрачають актуальності. Не вивченими типами пам’яток залишаються рештки фортець та значної кількості населених пунктів навколо них, існування яких підтверджується писемними археологічними та картографічними пам’ятками.

Таким чином, на сьогодні накопичений значний матеріал для дослідження османських пам’яток Північного Причорномор’я, який відкриває нові перспективи для реконструкцій історичного розвитку даного регіону за часів Османської імперії.

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

**Міжнародної наукової конференції
на пошану І.С. Винокура**

**(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)**

Тернопіль
Астон
2010

Актуальні проблеми археології. Тези Міжнародної наукової конференції на пошану І.С. Винокура; Упорядн.: Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська. — Тернопіль: Астон, 2010. — 136 с.

У збірнику подано тези Міжнародної наукової конференції на пошану відомого вченого І.С. Винокура «Актуальні проблеми археології». У публікаціях розглядаються актуальні питання археології України, Польщі від кам'яного віку і до пізнього середньовіччя, публікуються результати нових польових досліджень. Ряд матеріалів присвячено безпосередньо діяльності І. С. Винокура.

Збірка розрахована на археологів, істориків, краєзнавців, викладачів та студентів історичних факультетів, учителів історії і всіх, кого цікавить давня історія України.

Редактори: Б.С. Строць, Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська
Комп'ютерна верстка Черкас В.С.
Обкладинка Петра Тирпака

© Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська, упорядкування, 2010
© ТзОВ «Видавництво Астон», верстка 2010.

Підписано до друку 16.09. 2010 р. Формат 60x84 1/16.
Папір офсетний. Гарнітура Шкільна. Друк офсетний.
Умовно-друк. арк.7,91. Облік.-видавн. арк. 10,61. Зам. № 82
ТзОВ «Видавництво Астон» м. Тернопіль вул. Гайова, 8 тел. (0352) 52-71-36
Свідоцтво ТР № 28 від 09.06.2005E-mail: Zbut@utel.net.ua,
Віддруковано в ТОВ «Гал-Друк» м. Тернопіль
м. Тернопіль вул. Бродівська, 44
тел. (0352) 52-05-63, 52-73-05

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

Міжнародної
наукової конференції
на пошану
І. С. Винокура

(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)

